

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

СЕРТИФІКАТ

УЧАСНИКА ХХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНА НАУКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЛЮДСТВА»
(УКРАЇНА, М. ХАРКІВ, 28 ЛЮТОГО 2022)

ГЛУЩЕНКО А.А.

тема доповіді:

**МЕТОДИЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ ДО ДИСЦИПЛІНИ
ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ**

Олександр Шевченко, директор

Гюнтер Вільгем Браун, секретар